
ESTUDO DA INCORPORAÇÃO DE MACROFIBRAS DE POLIPROPILENO E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EM CONCRETOS ESPECIAIS: INFLUÊNCIA NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS

DOI: 10.5281/zenodo.15275404

Esdras Márcio Araújo Lima¹

¹Engenharia civil – Instituto Federal de Alagoas^{1 e 2}

emal1@aluno.ifal.edu.br

Esdras Jonathan Honorato Costa²

²Engenharia civil

esdras.costa@ifal.edu.br

AT13: Engenharia e Materiais

Os concretos especiais têm ganhado destaque crescente no setor da construção civil em virtude da demanda por materiais que apresentem desempenho superior em diversos aspectos, tais como resistência mecânica, durabilidade, trabalhabilidade e sustentabilidade. Esses concretos buscam atender exigências específicas de projetos modernos, que demandam soluções mais eficientes, adaptadas às condições ambientais e funcionais das edificações. Neste cenário, o presente estudo tem como objetivo investigar a influência da incorporação de macrofibras de polipropileno associadas a um aditivo impermeabilizante nas propriedades mecânicas do concreto com base em cimento Portland. A pesquisa envolveu a análise detalhada de ensaios de resistência à compressão e à tração por compressão diametral, ademais, literaturas sobre concretos especiais e normativos técnicos brasileiros. Salienta-se que o uso de aço quando não aplicado os cuidados aos normativos nas execuções do concreto armado ou realizadas as manutenções preventivas tendem a gerar precocemente uma problemática no concreto armado na tratativa de corrosão das armaduras, ao longo do tempo, fenômeno que afeta diretamente a durabilidade da estrutura. Tendo em vista isso, busca-se com a adição das fibras no concreto mais praticidade e menor dependência do aço nas estruturas. O estudo desenvolve-se utilizando o método de dosagem da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), com adaptações específicas para a inserção dos novos componentes. Prever-se três composições distintas: (i) um concreto especial de referência, sem adição de macrofibras nem de aditivo impermeabilizante; (ii) um concreto com 300 g/m³ de macrofibras de polipropileno e aditivo impermeabilizante; e (iii) um concreto com 600 g/m³ das mesmas macrofibras, também combinado com o aditivo. A literatura técnica aponta que as macrofibras, por apresentarem baixa densidade e boa resistência à tração, podem contribuir significativamente para o ganho de resistência mecânica e redução das armaduras em aço. Enquanto que os aditivos impermeabilizantes promovem a redução da permeabilidade da matriz cimentícia, aumentando a durabilidade do material frente à ação de agentes agressivos. Dessa forma, o presente estudo visa determinar a dosagem ótima desses materiais para alcançar um equilíbrio entre desempenho mecânico e impermeabilidade, além de reduzir o consumo de cimento com adições necessárias para o concreto especial que contribui para a sustentabilidade ambiental da construção civil moderna.

Palavras-chave: Aditivo impermeabilizante; Concreto especial; Dosagem ótima; Macrofibras de polipropileno; Propriedades do concreto.

Agradecimentos e financiamento

Agradecimentos aos sujeitos que colaboraram com a pesquisa, bem como aos auxílios recebidos para a elaboração do trabalho, seja na forma de bolsa de estudo ou financiamento de projeto de pesquisa. Agradecemos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL) pelo suporte importantíssimo para realização deste trabalho, disponibilizando: laboratórios, materiais e uma equipe técnica qualificada para o acompanhamento das atividades experimentais. Também expressamos nossa gratidão à Coordenação do Curso de Engenharia Civil, cuja colaboração foi fundamental para o desenvolvimento da pesquisa. Ademais ao professor orientador do projeto. Cujo todo o apoio tem possibilitado avanços na execução deste estudo.